

FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FISCAL STRESS* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yuli Antina Aryani¹⁾, Sandrayati²⁾, R. Rahmat Soleh³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : Tasyaaulia.ahmad@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fiscal stress di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten/kota tahun 2017 sampai 2021. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini yakni non probability sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari website <http://e-ppid.bpk.go.id/> berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software EVIEWS versi 12, dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap fiscal stress, pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap fiscal stress.

Kata Kunci: *Fiscal Stress, Desentralisasi, Pendapatan, Belanja*

Abstract

This study aims to determine the effect of fiscal decentralization, local revenue and capital expenditure on fiscal stress in South Sumatra Province, which consists of 17 regencies/cities from 2017 to 2021. The sample collection technique in this study is non-probability sampling. This study uses secondary data originating from the website <http://e-ppid.bpk.go.id/> in the form of Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports. The hypothesis testing tool in this study used EVIEWS version 12 software, with the data analysis method used was multiple linear regression analysis method. Based on the results of testing the hypothesis, it can be concluded that fiscal decentralization has a negative effect on fiscal stress, regional original income and capital expenditure have a positive effect on fiscal stress.

Keywords: *Fiscal Stress, Decentralization, Revenue, Expend*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bentuk reformasi yang telah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Aspek dominan akibat reformasi ini salah satunya dalam wewenang pemerintahan, terutama dalam pemisahan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, Indonesia memulai lembaran baru dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah dengan didasari oleh otonomi daerah. Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, maka

otonomi daerah resmi berkekuatan hukum dan menjadi dasar pembentukan daerah otonom. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut memberikan wewenang lebih kepada masing-masing daerah secara luas dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini mengisyaratkan pemberian kebijakan alokasi anggaran yang lebih besar. Pada dasarnya penetapan Otonomi daerah bertujuan untuk melancarkan pembangunan secara menyeluruh hingga ke pelosok negeri, yang pada akhirnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kondisi demikian juga merupakan tujuan ideal bangsa Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan secara adil. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu mengakomodasi kewenangan yang diberikan, guna mencapai tujuan daerah yang otonom. Otonomi daerah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk

mengelola sumber pendapatannya baik dari alam maupun lainnya. Walaupun demikian, pelimpahan wewenang ini pula akan mendorong terjadinya kesenjangan kapasitas penerimaan dan ketimpangan yang tinggi disetiap daerah. Hal ini dikarenakan penetapan otonomi daerah dilaksanakan pada saat tidak semua daerah memiliki kesiapan yang sama. Daerah tertentu memiliki sumber-sumber pendapatan yang potensial, seperti pajak, retribusi dan sumber daya alam yang kaya, serta memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Berbanding terbalik dengan beberapa daerah yang justru menimbulkan masalah baru akibat kurang dapat menggali potensi daerahnya. Daerah dituntut meningkatkan kemandirian guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Konsekuensinya, beberapa daerah yang belum siap akan mengalami tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang tinggi sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya serta pembangunan daerahnya.

Dalam penelitian Ulfa, M. Haryadi, (2021) menyatakan bahwa untuk melihat pencapaian realisasi tujuan otonomi daerah tidak hanya dibutuhkan aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, tetapi harus didukung penuh pula dengan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang dapat bersaing. Sehingga tujuan daerah untuk menggali kemampuannya dapat ditinjau dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran ini merupakan salah satu bentuk untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan daerah sebagai daerah otonom. Suatu daerah yang kinerja dalam sektor keuangannya baik, maka daerah tersebut memiliki potensi dalam mengelola keuangan untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berikut ini disajikan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 menunjukkan adanya gejala *fiscal stress* pada tabel berikut.

Table 1
Perbandingan PAD dengan Belanja

Kota/Kabupaten	PAD/Belanja (%)
Banyuasin	11,92
Empat Lawang	2,43
Lahat	7,35

Muara Enim	9,99
Musi Banyuasin	9,84
Musi Rawas	8,73
Muratara	5,99
Ogan Ilir	9,26
OKI	6,62
OKU	8,76
OKU Selatan	6,24
OKU Timur	6,51
PALI	5,62
Lubuk Linggau	13,53
Pagar Alam	7,75
Palembang	32,70
Prabumulih	8,51
Rata-rata	11,30

Sumber: www.bpk.go.id, 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kontribusi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah tergolong sangat rendah hanya sebesar 11,30%. Dengan demikian kontribusi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sangat dominan untuk menunjang belanja daerah yakni sebesar 88,70%. Efeknya daerah dikategorikan tidak mandiri akibat terlalu mengandalkan Dana Transfer serta berpengaruh buruk terhadap pembangunan daerah yang terhambat.

Fiscal stress adalah tekanan fiskal yang terjadi diakibatkan oleh keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kemandirian daerahnya Muryawan & Sukarsa, (2016). Keterbatasan daerah dalam penerimaan pendapatan guna membiayai kebutuhannya merupakan kondisi daerah tersebut mengalami *fiscal stress*. Menurut Adriana Meta, (2017) Tingkat *fiscal stress* dalam suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mampu bekerja secara optimal dalam mewujudkan target penerimaan yang berpotensi dalam daerah tersebut dan belum mampu menemukan solusi agar kinerja pengelolaan anggaran sesuai dengan anggaran sehingga pelayan yang diinginkan masyarakat dapat berjalan baik.

Kemampuan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal juga

menjadi tolak ukur kinerja pemerintah untuk mencari solusi mengurangi *fiscal stress* di wilayahnya. Pada dasarnya, Desentralisasi Fiskal dapat menggambarkan persentase kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam melaksanakan upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya. Desentralisasi fiskal dapat menjadi indikator dalam memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah dalam mengayur sendiri pemerintahnya. Salah satu pedoman dalam bagian penilaian kemampuan kinerja keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah melalui sumber pendanaan utamanya. Dalam era ini, kinerja keuangan masing-masing daerah dapat ditinjau dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap tahun anggarannya. Sektor pendapatan ini akan menunjukkan seberapa besar upaya mengumpulkan sumber pendanaan untuk menjalankan otonomi daerah. Tiap potensi Pendapatan Asli Daerah harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian utama dari APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka Belanja Modal menjadi salah satu poin penting karena erat kaitannya terhadap penambahan aset pemerintah yang kelak digunakan dalam upaya pembangunan daerah. Pengimplementasian undang-undang otonomi daerah harapannya dapat meningkatkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pemerintah dapat melakukan investasi melalui belanja modal untuk membangun berbagai fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan infrastruktur lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap *fiscal stress* di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan rekomendasi

untuk pemangku kebijakan, sehingga dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan *fiscall stress*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyahastuti, (2021) yang berjudul Pengaruh Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stess* di Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan kemandirian keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh positif terhadap *fiscal stress*, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap *fiscall stress*, dan Belanja Modal memiliki pengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, serta keempat variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini terdapat variabel pendapatan asli daerah. Variabel tersebut dapat digunakan dalam menilai keberhasilan daerah otonom dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Indikator tersebut dapat menggambarkan seberapa besar kemampuan daerah untuk tidak bergantung lagi ke pemerintah pusat dengan mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Selain itu, data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada periode anggaran 2017 hingga 2021

Berdasarkan permasalahan pemerintah daerah tersebut, penelitian ini difokuskan pada “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* Di Provinsi Sumatera Selatan”.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Fiscal Stress*

Menurut Havemann & Hollander, (2021), *fiscal stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antar pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia. Shamsub & Akoto, (2004) Mengelompokkan penyebab timbulnya *Fiscal Stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *Fiscal Stress*. Penyebab utama terjadinya *Fiscal Stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi. 2) Menekankan bahwa ketiadaan

perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *Fiscal Stress*. 3) Menerangkan *Fiscal Stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol. Berdasarkan kondisi di atas, *fiscal stress* disebabkan oleh berbagai faktor baik dari sisi pemerintah dalam upaya menstabilkan perekonomian guna mencegah resesi serta mengendalikan kondisi politik. Selain itu, peran dari investor guna menunjang industri juga tak kalah penting. Keberlangsungan industri sendiri dipengaruhi dari sektor modal yang dapat merangsang bisnis dalam negeri.

Menurut Arnett, (2012) , *Fiscal Stress* dapat diukur dengan mengurangkan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Total. Dimana ketika pendapatan asli daerah lebih besar dari total belanja daerah mengindikasikan bahwa *fiscal stress* suatu daerah semakin kecil begitu juga sebaliknya.

2.2 Teori Peacock dan Wiseman

Teori yang berkaitan dengan anggaran suatu daerah yang berfokus pada masalah *fiscal stress* menurut Magazzino et al., (2015) adalah teori dari Peacock dan Wiseman, sehingga grand teori yang mendasari penelitian ini adalah teori dari Peacock dan Wiseman. Teori ini muncul karena didasari pada suatu analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya (belanjanya) dengan mengandalkan penerimaan dari pajak pada daerahnya yang merupakan komponen pendapatan asli daerah, disamping itu masyarakat merasa terbebani dalam pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang seiring berjalannya waktu juga semakin membesar karena meningkat peningkatan dalam penerimaan pajak didasari oleh pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat dalam hal belanja. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Teori Peacock dan Wiseman menurut Magazzino et al., (2015) dikutip dari monograph *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom* adalah perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang

semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Karena hal itulah pemerintah dituntut menggali potensi pendapatan lainnya guna memenuhi tuntutan belanjanya. Di sisi lain ada fenomena di mana penerimaan pemerintah yang terbatas seiring dengan tuntutan pengeluaran daerah yang semakin meningkat, fenomena ini disebut *fiscal stress*.

2.3 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pemerintahan di daerah yang meliputi sumber-sumber penerimaan daerah maupun pengeluarannya. Dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, kewenangan fiskal ditujukan untuk mendorong tercapainya kemandirian daerah, sehingga dapat meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pada penelitian terdahulu, Ulfa, M. Haryadi, (2021) mengungkapkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai adanya kewenangan daerah, memiliki implikasi yang cukup erat terhadap desentralisasi fiskal. Kebijakan baru pada Undang-undang ini mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih optimal dan mandiri.

Menurut Indramawan Dendy, (2017), Desentralisasi fiskal ini memperlihatkan peran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi, serta bagi hasil dari BUMD guna meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut penelitian terdahulu Zulkarnain, (2020) Semakin tinggi Desentralisasi Fiskal mengindikasikan semakin rendah ketergantungan suatu pemerintahan daerah

terhadap pendanaan dari pusat. Desentralisasi Fiskal ini tentunya dapat memacu Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan asli daerah untuk dimanfaatkan dalam membiayai pembangunan daerah. Jika Pemerintah Daerah mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal ini, maka tentunya akan dapat mengurangi adanya gejala *fiscal stress*.

H₁ :Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam suatu daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh sumber-sumber penerimaan daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna menggali potensi yang dimiliki antar daerah. Keberagaman potensi daerah ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui peraturan daerah agar dapat membiayai pembangunan daerah secara mandiri tanpa ketergantungan dari dana transfer pemerintah pusat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan capaian sumbangan daerah dalam total penerimaan pemerintah dalam periode penelitian. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah diupayakan dapat membiayai belanja daerah sehingga dapat mencegah terjadinya gejala *fiscal stress*.

H₂ :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

2.5 Belanja Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, mendefinisikan belanja modal sebagaimana pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal merupakan salah satu penyebab timbulnya *Fiscal Stress* menurut Shamsub & Akoto, (2004) adalah tingginya belanja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal dianggap merupakan faktor yang tepat untuk mewakili penghitungan *Fiscal Stress* dari sisi pengeluaran.

H₃ :Belanja Modal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*) 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2021, dan data *cross section* yang terdiri atas 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga merupakan panel data yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2017-2021 : 5 tahun) dengan data *cross section* 17 kabupaten/kota. Penelitian ini dilakukan di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu seluruh populasi digunakan menjadi sampel.

Berikut kerangka pemikiran penelitian ini.

Sumber: Data Diolah Penulis

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

3.1 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kali ini, analisis datayang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews 12. Analisis yang dilakukan terdiri dari uji regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji T.

Model persamaan regresi data panel yaitu:

$$FS = \alpha + \beta_1 DF + \beta_2 PAD + \beta_3 BM + \epsilon$$

Keterangan :

- FS = *Fiscal Stress*
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- DF = Desentralisasi Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- BM = Belanja Modal
- ϵ = error

Menurut Ghozali, (2017) Permodelan dengan menggunakan teknik data panel dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu (1) metode *Common Effect Model/Pooled Least Square* (CEM), (2) metode *Fixed Effect Model* (FEM), (3) metode *Random Effect Model* (REM).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemilihan Model

Setelah dilakukan sebuah uji pemilihan model guna menentukan model terbaik hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan uji LM dan Hausman model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model*. Berdasarkan hal demikian, dapat disimpulkan bahwa

pendekatan model terbaik untuk menentukan Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 adalah ***Random Effect Model* (REM)**.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali, (2017) uji asumsi klasik pada regresi data panel, estimator yang digunakan adalah Feasible Generalized Least Square (FGLS) yang memiliki 2 tahap estimasi yang berbeda dengan OLS. Sehingga pengujian asumsi klasik, seperti homoskedastisitas dan non-autokorelasi, tidak dapat digunakan dalam estimator ini karena tidak lagi relevan dengan konsep pengujian asumsi klasik pada regresi OLS.

Menurut Ghozali, (2017) Jika model mengalami Heteroskedastisitas, dilakukan estimasi dengan Generalized Linear Square (GLS). Namun, jika varian bersifat Homoskedastisitas, pengujian dilanjutkan ke uji autokorelasi. Selain itu, uji Autokorelasi menurut Ghozali, (2017) apabila residual mengalami autokorelasi, dilakukan estimasi dengan Generalized Linear Square (GLS). Namun, jika tidak terjadi autokorelasi pengujian dapat dilanjutkan ke uji Goodness of Fit.

Uji Goodness of Hit sendiri terdiri dari, Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), dan Koefisien Determinasi Ghozali, (2017).

4.3 Analisis Regresi Multiplier

Pada penelitian kali ini, model *Random Effect Model* berhasil terpilih sebanyak dua kali. Berdasarkan hal tersebut berikut hasil regresinya:

Tabel 2
Hasil Regresi Random Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/20/23 Time: 19:45
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 85
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.904180	1.835426	1.037459	0.3026
X1	-0.788937	0.093667	-8.422810	0.0000

X2	0.715896	0.083558	8.567618	0.0000
X3	0.213812	0.045878	4.660414	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.153200	0.7763
Idiosyncratic random			0.082237	0.2237
Weighted Statistics				
Root MSE	0.081965	R-squared		0.746848
Mean dependent var	6.511503	Adjusted R-squared		0.737472
S.D. dependent var	0.163872	S.E. of regression		0.083964
Sum squared resid	0.571047	F-statistic		79.65543
Durbin-Watson stat	1.398568	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.841952	Mean dependent var		27.89482
Sum squared resid	2.654129	Durbin-Watson stat		0.300908

Hasil Regresi Random Effect Model

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12

Model estimasi yang diperoleh dari hasil regresi diatas dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 1.904180 - 0.788937X_1 + 0.715896X_2 + 0.213812X_3 + e$$

Maka, dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta (α) sebesar 1.904180 berarti jika Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal bernilai 0 (nol), maka nilai *Fiscal Stress* mengalami penurunan sebesar 1.904180 atau 190,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Desentralisasi Fiskal (β_1) bernilai negatif sebesar -0.788937. Artinya setiap peningkatan Desentralisasi Fiskal sebesar 1% (sementara variabel lain tetap konstan), akan menyebabkan penurunan *Fiscal Stress* sebesar 0.788937 atau sekitar 78,8%.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (β_2) bernilai 0.715896. Artinya setiap peningkatan sebesar 1% (sementara variabel lain tetap konstan), akan menyebabkan penurunan *Fiscal Stress* sebesar 0.715896 atau sekitar 71,5%.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Modal (β_3) bernilai 0.213812. Artinya setiap peningkatan sebesar 1% (sementara variabel lain tetap konstan),

maka akan menyebabkan penurunan *Fiscal Stress* sebesar 0.213812 atau sekitar 21,3%.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan tabel 2, hasil uji koefisien determinasi dengan bernilai *adjusted R²* sebesar 0.737472. Artinya 73,7% dari variabel *Fiscal Stress* dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model (Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal). Terdapat 22,3% variabel lain yang mempengaruhi *fiscal stress* diluar variabel pada penelitian ini.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji F

Berdasarkan nilai pada tabel 2, nilai F_{hitung} adalah sebesar 79.65543 dengan probabilitas sebesar 0.000000. Nilai F_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai F_{tabel} , yang diperoleh dari tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan dfl (jumlah variabel-1) = 3, dan df2 (n-k-1) atau 85-3-1 = 81 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), maka diperoleh besaran F_{tabel} senilai 2,712. Hasilnya adalah nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yakni $79.65543 > 2.712$, dan memiliki probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu sebesar $0.000000 < 0.05$. Artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dengan demikian, disimpulkan bahwa variabel

Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress*.

4.5.1 Uji T

Dalam uji T probabilitas (signifikansi) kurang dari 0,05 (α) atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka disimpulkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Nilai t_{tabel} sendiri dapat dilihat dalam tabel statistik yang pada tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $85-3-1=81$, dan hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} adalah sebesar 1.990. Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel (X_1) Desentralisasi Fiskal memiliki nilai t_{hitung} negatif sebesar 8.422810. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8.422810 > 1,990$) dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dapat disimpulkan variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan

H_1 : H_0 ditolak, H_a diterima.

2. Variabel (X_2) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t_{hitung} positif bernilai 8.567618. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8.567618 > 1,990$) dan nilai probabilitas adalah $0,0000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan.

H_0 ditolak, H_a diterima.

3. Variabel (X_3) Belanja Modal memiliki nilai t_{hitung} positif senilai 4.660414. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau ($4.660414 > 1,990$) dan nilai probabilitas adalah $0,0000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan.

H_3 : H_0 ditolak, H_a diterima.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress*

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap

Fiscal Stress. Hal ini terlihat dari tabel 2 dan dari hasil uji parsial menggunakan uji T, dimana variabel Desentralisasi Fiskal memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8.422810 > 1,990$) dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dapat disimpulkan variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan.

Tanda negatif pada penelitian ini menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara desentralisasi fiskal dengan *fiscal stress*. Hubungan yang berlawanan arah ini dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan pada desentralisasi fiskal maka akan terjadi perubahan penurunan pada *fiscal stress*, begitupun sebaliknya jika terjadi perubahan penurunan pada desentralisasi fiskal maka akan terjadi kenaikan pada *fiscal stress*. Tingkat desentralisasi fiskal sendiri dapat diukur dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah total pendapatan daerah. Sedangkan *fiscal stress* yang merupakan sebuah kondisi dimana daerah belum sepenuhnya dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri atau sumber pendapatannya tidak dapat menutupi belanjanya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah berusaha maksimal dan penuh tanggung jawab dalam mengelola keuangan yang sebelumnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Tujuannya agar seluruh belanja daerah dapat terbiayai secara mandiri sehingga gejala *fiscal stress* dapat dihindari.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriana Meta, (2017) yang menunjukkan pengaruh variabel desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Peningkatan desentralisasi fiskal yang terjadi di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun 2017 – 2021 akan berpengaruh terhadap gejala *fiscal stress* yang menurun, begitupun sebaliknya..

4.6.2 Pengaruh Belanja Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Hal ini terlihat dari tabel 2 dan dari hasil uji parsial menggunakan uji T, dimana variabel Belanja Pegawai memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8.567618 > 1,990$) dan nilai probabilitas adalah $0,0000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan.

Tanda positif dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang searah antara pendapatan asli daerah dengan *fiscal stress* pada 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2017 hingga 2021. Apabila terdapat perubahan penambahan pada pendapatan asli daerah maka akan terjadi pula penambahan pada *fiscal stress*. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan asli daerah mengalami penurunan maka *fiscal stress* akan mengalami penurunan pula. Hal ini diakibatkan karena pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari wilayah suatu daerah yang diatur dalam undang-undang akan selalu berusaha ditingkatkan pemerintah daerah guna memenuhi belanjanya. Sedangkan, salah satu faktor terjadinya *fiscal stress* adalah pengeluaran yang tinggi tetapi tidak diimbangi pendapatan yang tinggi pula. Jadi semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula belanja yang dikeluarkan pemerintah sehingga menimbulkan gejala *fiscal stress*. Selain itu, daerah yang mengalami gejala *fiscal stress* pun pada dasarnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendanaannya. Pengaruh pendapatan asli daerah secara signifikan terhadap *fiscal stress* ini sejalan dengan teori Peacock dan Wiseman yang menjelaskan bahwa pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajaknya guna meningkatkan pengeluaran pemerintah dengan tetap berhati-hati, agar masyarakat dapat mentoleransi besaran pungutan pajak. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Septira & Prawira, (2019), dimana pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *fiscall stress*. Ini mengindikasikan bahwa besaran pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi *fiscal stress* tersebut, sehingga memberi kesempatan bagi daerah untuk lebih memperhatikan pengelolaan pendapatan asli daerahnya.

4.6.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress*

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress*.

Hal ini terlihat dari tabel 2 dan dari hasil uji parsial menggunakan uji T, dimana variabel Belanja Modal memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau ($4.660414 > 1.990$) dan nilai probabilitas adalah $0,0000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan.

Tanda positif pada penelitian ini menunjukkan hubungan yang searah antara belanja daerah dengan *fiscal stress*. Jika terjadi kenaikan pada belanja modal, maka akan terjadi pula kenaikan pada *fiscal stress*. Begitupun sebaliknya, jika belanja modal menurun maka *fiscal stress* akan mengalami penurunan pula.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lhutfi et al., (2019) yang menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki hubungan dengan *fiscal stress*. Belanja modal yang merupakan salah satu komponen utama dari sumber pengeluaran pemerintah daerah tiap tahunnya tentu saja sangat mempengaruhi *fiscal stress*. Pada dasarnya salah satu gejala *fiscal stress* adalah kenaikan pengeluaran pemerintah yang salah satu faktornya adalah belanja modal. Hal ini akan menimbulkan gejala *fiscal stress* jika tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan.

4.6.4 Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (bersama) menggunakan uji F, diperoleh hasil nilai F_{hitung} adalah sebesar 79.65543 dengan probabilitas sebesar 0.000000. Nilai F_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai F_{tabel} , yang diperoleh dari tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df_1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df_2 (n-k-1) atau $85-3-1 = 81$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), maka diperoleh besaran F_{tabel} senilai 2,712. Hasilnya adalah nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yakni $79.65543 > 2.712$, dan memiliki probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu sebesar $0.000000 < 0.05$. Artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dengan demikian, disimpulkan bahwa variabel Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adriana Meta, (2017) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah, PDRB, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dan pembahasan terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021, dapat disimpulkan:

1. Desentralisasi Fiskal (X_1) memiliki pengaruh secara negatif signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pendapatan Asli Daerah (X_2) memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Belanja Modal (X_3) memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sedangkan secara simultan, Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini serta kesimpulan pengujian, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah serta mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir gejala *fiscal stress*.
 - b. Pemerintah daerah diharapkan dapat berhati-hati dalam menentukan komponen belanja daerah agar tidak membebani APBD sehingga dapat meminimalisir *fiscal stress*.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain diluar variabel penelitian ini serta dapat meningkatkan ruang lingkup penelitian seperti di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Meta, B. Y. M. D. I. N. (2017). Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Arnett, S. B. (2012). *An Analysis of Measures and Responses by Georgia Institute of Technology*.
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=pmap_dis
- Ghozali. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eview* (1st ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Havemann, R., & Hollander, H. (2021). *Fiscal policy in times of fiscal stress (or what to do when $r > g$)* (Issue June). http://www.econrsa.org/sites/default/files/day_2_-_roy_havemann.pdf
- Indramawan Dendy. (2017). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia* [Universitas Islam Indonesia]. enterprise risk management disclosure, intellectual capital disclosure, corporate social responsibility disclosure, nilai perusahaan%0Axv
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2019). Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal Stress? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 76–81. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v10i2.840>
- Magazzino, C., Giolli, L., & Mele, M. (2015). Wagner's law and peacock and wiseman's displacement effect in european union countries: A panel data study. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 812–819.
- Menteri Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas*

- Udayana*, 5(2), 229–252.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
- Septira, F., & Prawira, I. F. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 57. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15949>
- Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). State and local fiscal structures and fiscal stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16(1), 40–61. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-16-01-2004-B003>
- Ulfa, M. Haryadi, G. (2021). The Effect Of Regional Original Income, And General Allocation Funds On Fiscal Stress In Jambi Province Pengaruh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(3), 119–123. <https://doi.org/10.18356/9789210051927c006>
- Widyahastuti, A. (2021). *Pengaruh Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Sumatera Selatan*. Polsri.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 61–74.